

AMIR TEMURDA SARKARDALIK FAZILATLARI TUYG‘USINI SHAKLLANISHI

A.B. Baxramov

O‘R QK Akademiyasi katta o‘qituvchisi, dotsent.

Annotatsiya. Maqolada Amir Temurning bolalik va o‘spirinlik davridagi o‘ziga xos fazilatlari, uning iste’dodini rivojlantirish va ma’naviy dunyosini boyitish, harbiy mahorati hamda buyuk shaxs sifatida shakllanishi bo‘yicha ta’sir ko‘rsatgan insonlar to‘g‘risida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: milliy ruh, buyuk jasorat, harbiy iste’dod, harbiy boshqaruv, jangovar qobiliyat, harbiy mahorat, vatanparvarlik, mardlik, shijoatlilik, harbiy o‘yinlar, jangovar mashqlar.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности детства и юности Амира Темура, развитие его таланта и обогащение духовного мира, его воинские способности и люди, оказавшие влияние на его становление как великого человека.

Ключевые слова: национальный дух, великое мужество, военный талант, военное руководство, боеспособность, воинское искусство, патриотизм, отвага, военные игры, боевые учения.

Annotation. The article examines the peculiarities of Amir Temur's childhood and youth, the development of his talent and the enrichment of the spiritual world, his military abilities and people who influenced his formation as a great man.

Key words: national spirit, great courage, military talent, military leadership, combat capability, martial art, patriotism, courage, war games, military exercises.

Bashariyat tarixida shunday shaxslar borki, ular bilan butun millat va xalqlar faxrlanishadi. Ana shunday zotlardan biri shubhasiz Amir Temurdir. U Movarounnahr xalqlarining iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan, markazlashgan davlat barpo etgan va ilm-fan va ma’naviyat homiysi bo‘lgan.

Shu bois, Sohibqiron bobomizning boy merosining zalvorli jihatlarini o‘rganish va yosh avlodga singdirish bugunning muhim masalalaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Sh.M.Mirziyoev Vatan himoyachilari kuni va O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining 27 yilligi munosabati bilan bir guruh harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish

organlari xodimlarini harbiy unvonlar, orden va medallar bilan taqdirlash marosimida, harbiy kadrlarning jangovar qobiliyati va tayyorgarligi bilan birga vatanparvarlik tarbiyasiga alohida e'tibor qaratib quyidagi fikrlarni bildirib o'tdilar "Har qanday tahdid va xatarlarga munosib zarba berishga tayyor milliy armiyamiz – xalqimiz, mamlakatimizning ishonchli va mustahkam qalqonidir.

Shuning uchun biz hozirgi kunda harbiy kadrlarning jangovar qobiliyati va tayyorgarligi bilan birga vatanparvarlik tarbiyasiga jiddiy ahamiyat qaratyapmiz. Ya'ni, har bir askar va serjantda, ofitser va generalda, butun shaxsiy tarkibda milliy ruh va g'urur kuchli bo'lishi kerak. Milliy ruh – bu yengilmas kuch. Milliy ruh kuchli bo'lsa, iroda, jangovar salohiyat ham yuqori bo'ladi. Kelajakda harbiy bo'lishni orzu qiladigan botir farzandlarimiz milliy ruhni, muqaddas Vatan taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini qaerdan oladi? Vatanimiz boy tarixidan, Amir Temur kabi buyuk ajdodlarimiz jasoratidan oladi.

O'z oilasi, mehribon ota-onasi hamda el-yurtimizning ishonchi, g'amxo'rliigi va e'tiboridan oladi" [4, B.1-2]. Ajdodlarimizning harbiy merosini chuqur o'rganish davr talabidir. Shu nuqtai nazardan Sohibqiron Amir Temurning kamolot bosqichi, balog'at yoshidagi shijoati, iste'dodi va ma'naviy olamining yuksalishi hamda harbiy mahoratlari yoshlarimizga ulkan ibrat manbai bo'lib xizmat qiladi.

Tug'ma qobiliyat va iste'dod egalari bo'lgan, kelajakda buyuk inson bo'lib yetishishi bashorat qilingan shaxslar haqida tarix va adabiy-badiiy asarlarda manbaalar ko'plab uchraydi. Sohibqiron Amir Temur ham shunday insonlar qatoridan haqli suratda joy olgan buyuk shaxslardan biridir. Quyida buyuk bobokalonimizda bunday xislatlar maktabgacha va maktab davridanoq yaqqol ko'zga tashlana boshlanganligini tasdiqlovchi tarixiy dalillar to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

Manbalarda keltirilishicha, Amir Temur es-hushini tanib ulgurgan vaqtda uning otasi Muhammad Tarag'ay Bahodir Temurbekni yoniga chorlab quyidagi fikrlarni ma'lum qilgan va shunga yarasha sa'y-harakatlar qilib ulug'likka intilishga da'vat etgan: "Ey, jondan aziz farzandim, ushbu so'zlarimni qulog'inga mahkam quyib ol va xotirangda uzoq saqla. Bir kuni menga uyqumda bir ro'yo ko'rinib, qo'limga qilich berdi. Men qilichni qo'limga olib, uni havoda bir necha bor o'ynatdim. Po'lat qilichning yaltirashidan jumlai olam yorishib ketdi. Men pirim Amir Kuloldan bu tushimning ta'birini bilish uchun uning huzuriga bordim. Amir Kulol Shamsuddin: "Bu tushingda kelgusida buyuk voqealarga bog'lanadigan olam – jahon hayotiy hodisotlar majassam.

Alloh senga bir o'g'il beradiki, u butun dunyoni zabt etadi, dunyoni turli bid'atlardan, zulmat va adashish, adolatsizliklardan xalos etadi dedi". [1, B.30]

Haqiqatdan tush to'g'ri chiqib, Alloh menga seni ato qildi deb aytgan. Amir Kulol Shamsuddin aytgan so'zlari haqiqatga aylanib, Markaziy Osiyo xalqlarining iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ulug' davlat arbobi va sarkarda, fan va madaniyat homiysi bo'lgan buyuk shaxs Amir Temur dunyoga keldi. Temurbek besh yoshlarga yetganida onasi va opasidan yozish va o'qishni o'rgandi. Unga, ayniqsa, volidasining o'z davrining ziyoli insonlardan bo'lganligi katta ta'sir ko'rsatdi.

Temurbek yetti yoshidan o'n ikki yoshiga qadar ibtidoiy (boshlang'ich), keyinchalik madrasada tahsil oldi. Amir Temur zehni o'tkirligidan maktabdagi barcha o'quvchilardan o'zib ketganligi, uning axloq-odobi yuqori darajada bo'lganidan o'quvchilarga boshliq qilib tayinlanganligi u zotning tarjimai holida keltirib o'tiladi: "Men yetti yoshga to'lganimda meni maktabga berishdi va qo'limga so'zlar jadvalini tutqazishdi; men o'qiy boshladim va erishgan muvaffaqiyatimdan g'oyat sevinchga to'ldim.

Men to'qqiz yoshga to'lganimda maktabdagi barcha o'quvchilarga boshliq bo'lib oldim. Men qatnashgan barcha yig'inlarda ulamolar yaqiniga o'tirishga harakat qildim va tiz cho'kib o'tirdim, kattalarga nisbatan shunday hurmat bajo keltirishni o'zimga odat qilib oldim"[1, B.34].

Temurbekning ushbu ta'kidlaridan shuni anglash mumkinki, u ilm olishga zo'r ishtiyoq va g'ayrat bilan kirishgan, uning favqulodda qobiliyatlari 6-7 yoshlarida ochila boshlagan. Farzandini keng mulohaza va mushohadali inson bo'lishini astoydil istagan otasi Muhammad Tarag'ay Bahodir nufuzli doiralarda bo'lib turadigan do'stlari davrasidagi suhbatlarga Temurbekni o'zi bilan olib borgan.

Ushbu davra doirasida siyosat va harbu - zarb masalalariga oid qizg'in bahs-munozaralar davom etardi. Suhbatlar yo'nalishi faqat shu sohalar bilan cheklanib qolmay, katta ijtimoiy-ma'naviy munosabatlarga daxldor, jumladan, do'stlik, mardlik, jasorat, insoniylik, va unga zid bo'lgan sotqinlik, xiyonat, shuningdek, ikkiyuzlamachilik hamda ulardan yetadigan zarar oqibatlarini muhokama va munozara qilindi.

Temurbekning otasi Muhammad Tarag'ay Bahodirning farzand tarbiyasiga bo'lgan bunday yondashuvi natijasida, hayotning og'ir sinov va qaynovlarida tajriba orttirgan insonlarning fikr-mulohazalari tabiatdan juda ziyrak bo'lgan Temurbekning dunyo qarashi yuksak darajada shakllanib, yoshiga va tengdoshlariga nisbatan ancha ilgari ketishini ta'minladi. Bu insonlar hayot tajribasini mustahkam egallagan siyosiy, harbiy arboblardan bo'lib, ular Movarounnahrning ijtimoiy-siyosiy va harbiy jabhalarida o'z o'rni va mavqeiga ega nufuzli shaxslar hisoblanganlar. Temurbekning

kamolot bosqichi va ma'naviy olamining yuksalishida yuqoridagilardan kam bo'lmagan yana bir omil bor ediki, bu uning kelajakda olamshumul miqyosli siyosiy, harbiy, iqtisodiy va ma'naviy sohada murakkab vaziflarni uddalashiga imkon bergan.

Ushbu omil Sohibqironning yoshligidan uning tabiatan og'ir, bosiq, teran fikrli va idrokli hamda nihoyatda ziyrak, kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa, samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson bo'lganligi bilan belgilanadi. Manbalarda keltiriladiki, o'rta asrlar davrining yetuk muarrixlaridan biri Davlatshoh Samarqandiyning ta'kidlashicha, Sohibqiron yetti yoshligida otasi bilan bir qarindoshinikiga borgan, u kishi badavlat, nufuzli kishi bo'lgan va farovonlik bilan kun kechirgan. Uning yetmishta turk va hind quli bor bo'lib, uning mollari ko'pligidan dalolat bergan.

O'sha kishi Sohibqironning otasiga "Xudo menga ko'p molu davlat berdi, lekin uni tamoman saqlashga ojizman. Qullarimiz sabr-toqatli emaslar, farzandlarim esa salohiyatsiz. Shu sababli molu dunyomga nuqson yetmasa deb qo'rqaman" deb aytgan.

Shunda suhbatni diqqat bilan tinglab o'tirgan Temurbek gapga aralashib, o'zining muammoni hal qilishga doir mustaqil fikrini bildirib shunday deydi: "Ey amakijon, farzandlaringizga mollaringizni bo'lib bering va undan so'ng ularni o'z molu mulkiga doxil qilingkim, ular o'zi bilan o'zi ovora bo'lsinlar. Ya'ni, ular o'zlarining foyda-zararini o'ylab, g'ayrat kamarini bog'lab, daromad va buromadlari xususida bosh qotira boshlasinlar. So'ngra turk qullarini hind qullarning tepasiga qo'yingki, ular hindlarni o'z amri farmoniga bo'ysindirsinlar.

Keyin har uch qulni ulardan aqlliroq bir qulning ixtiyoriga topshiring. So'ngra, ularning har bittasini yettitadan qulingizning amiri qiling. Keyin yetmish qulga bosh bo'lgan ana shu yettita qulni bir-birining ta'zim va tashrifiga buyuring. Ularni ko'zdan qochirmagay, chunki ular bir-birlari bilan ko'p suhbatlashadilar". Bu so'zlarni yoshgina bolakay aytganiga hayratdan yoqa ushlagan xonadon sohibi Muhammad Tarag'ay Bahodirni bag'riga bosib qutlar ekan: "Sizni farzandingiz jahonga hukmdor bo'ladi, chunki uning so'zlari aynan shu hodisotdan darak berib turibdi.

Men esa shu yuz beradigan voqeani shu lahzalardanoq yaqqol qalb qo'rim bilan sezib turibman. Kelajakda bu o'g'il podshoh bo'lib, butun yer yuzini boshqaradi" [1, B.32]. Ha xuddi shunday bo'ladi, Xudo shohid, men kafil deb aytadi.

Amir Temurning yosh bo'lishiga qaramasdan yuqoridagi fikrni bildirishi yoki tavsiya etishi uning tabiatan og'ir, bosiq, teran fikrli va idrokli hamda nihoyatda ziyrak, kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa, samimiyatni tezda fahmlab oladigan

inson bo‘lganligidan dalolat beradi. Temurbek o‘z tarjimai holida, harbiy va boshqaruv ishlariga ham hali maktabdagi bolalik paytidanoq juda qiziqqanligini ta’kidlab shunday deydi: “Ko‘chada men bolalar bilan o‘ynardim. Bolar bilan urush – urush o‘ynab, o‘zimni amir etib tayinlardim-da, o‘yinni boshqarardim va bolalarning bir guruhini ikkinchi guruhi bilan “urishtirishni”ni mashq qildirardim” [1, B.34]. Amir Temurning ushbu so‘zlariga chuqurroq razm solinsa, uning buyuk sarkarda va davlat arbobi bo‘lib yetishuvi yo‘liga bolalik davridayoq tamal toshini qo‘yilganligiga amin bo‘lamiz.

Temurbekdagi jasurlik, o‘zini harbiy o‘yinlarda huddi yirik lashkarboshilardek qat’iyat bilan harbiy o‘yinlarni boshqarishi, “dushman qo‘shinini mag‘lub qiladigan xilma-xil usul hamda hiylalarni o‘ylab topishi xuddi uni jangovar mashqlar olib borishining sardor va sarkardasi darajasiga ko‘tarilishini ta’minlagan”ligini ko‘ramiz. Bu sa’yi-harakatlar Temurbekdagi harbiy iste’dod va boshqaruv layoqati g‘unchalari ochilishining ilk bosqichi bo‘ldi.

Keyinchalik bolalikdagi “jangovar” safdoshlari Amir Temurning muzaffar bayrog‘ini qit’alararo hilpirab o‘tishiga katta hissa qo‘shdilar. Demak, o‘yin-o‘yindan boshlangan, Temurbek tashkil qilgan “Kichik harbiy akademiyaning kichik zobitlari” Amir Temur saltanatga asos solgan davrda jangu jadallarda jangovar qobiliyatlari, mahoratlarini yanada oshirib, 313 yirik qo‘mondonlarni tarbiyalagan va ularning hujumlariga jahonning birorta manaman degan do‘ruqli qo‘mondonlariyu qo‘shini bardosh bera olmagan Harbiy akademiya vujudga keltirilgan edi”. [1, B.34].

Bu chinakam Amir Temur vujudga keltirgan Harbiy san’at akademiyasi edi. Amir Temurning ilk o‘smirlik davridanoq harbiy o‘yinlarga jon-dili bilan qiziqib, astoydil shug‘ullana boshlanganligi fransuz sharqshunos va temurshunos olimi L.Lyangening “Temur hayoti” nomli asarida quyidagicha tasvirlangan: “Temurbekning o‘yinlari go‘yo jang maydonchalaridek o‘tardi. Uning tanasi kun sayin o‘sib, mustahkamlanib, ongi ham nihoyat darajada taraqqiy etib bordi, unda muhim loyihalar vujudga kela boshladiki, bu do‘stlarni hayajonlantirib hayratga solardi” [1, B.35].

Harb tarixi Temurbekning jahonning eng buyuk sarkardalridan biri sifatida, haqli ravishda tan olgan. Uning harbiy iste’dodi asosan ikki yo‘nalishda: mohir harbiy tashkilotchi va atoqli sarkarda tarzida yorqin namoyon bo‘ldi [2, B.86]. Temurbek taxtga o‘tirish boisi o‘laroq ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotda sodir bo‘lgan ijobiy o‘zgarishlar o‘z ifodasini harbiy ishda va harb san’atida ham namoyon etgan.

Shunday qilib, Sohibqironning yoshlik davri, kamolot bosqichi, balog‘at yoshidagi shijoati, iste’dodi, harb mahoratlari va ma’naviy olamining yuksalishi

uning yetuk sarkarda bo‘lib yetishuvidan darak bergan. Uni buyuk shaxs sifatida shakllanishiga otasi Muhammad Tarag‘ay bevosita ta‘sir ko‘rsatib, uning dunyo qarashini yuksak darajada shakllanib, yoshiga va tengdoshlariga nisbatan ancha ilgari lab ketishini ta‘minlagan.

Sohibqiron Amir Temurning yuqorida keltirib o‘tilgan shijoati va qobiliyati hamda yuksak insoniy fazilatlari yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim manbaa bo‘lib xizmat qilishi hamda ularga ibrat namunasi bo‘lishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.Rahimov. Adolat va qudrat timsoli. – T.: «Oqituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.– B.384.
2. И.Муминов. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии. – Ташкент, 1968. – Б.184.
3. O‘R Mudofaa vazirligi “Vatanparvar” gazetasi 2019 yil 19-yanvar 3 son.

